

YOSHLAR NUTQIDA QO'POL SO'ZLAR VA SLANGLARNING KO'PAYISHI HAMDA ULARNING NUTQ MADANIYATIGA TA'SIRI

Mahammadkomilova Rayhona Shuhratjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti 1- bosqich talabasi

smahammadkomilov@gmail.com

Ilmiy rahbar: Turg'unpo'latov Diyorbek Ro'zmamat o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

d.turgunpolatov@cspu.uz

Annotatsiya: ushbu maqola yoshlar nutqida uchraydigan qo'pol so'zlar, jargonlar, slang va chetdan kirib kelgan so'zlarning nutq madaniyatiga ta'sirini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Maqolada nutqning rasmiy va norasmiy shakllari mintaqaviy shevalar va aralash so'zlar misol qilib keltiriladi. Tadqiqot natijalari nutq madaniyatini saqlash va rivojlantirish yo'llarini ko'rsatadi.

Kirish so'zlar: yoshlar, nutq, so'zlar, jargon, slang, sheva, madaniyat.

Yoshlar nutqi doimiy ravishda o'zgarib boradi va unga yangi so'zlar kirib keladi. So'nggi yillarda qo'pol so'zlar, jargon va chetdan kirib kelgan so'zlar yoshlar nutqida keng tarqalmoqda. Shu bilan birga mintaqaviy shevalar va aralash so'zlar ham kundalik muloqatda uchraydi. Bu hodisalar nutq madaniyatiga salbiy ta'sirlarini keltirib chiqarmoqda. Slang so'zlar rasmiy va adabiy til me'yorlariga mos kelmaydi, shuning uchun ularni haddan tashqari ishlatish nutqning madaniyat darajasini pasaytiradi. Slang ko'pincha yoshlar yoki ma'lum guruhga xos bo'ladi. Shu sababli, ularni kattalar yoki boshqa guruhlar tushunmasligi mumkin, bu esa muloqotni qiyinlashtiradi. Masalan: ishxonada, ta'lim muassasasida yoki huquqiy hujjatlarda slang ishlatilsa, bu sodir bo'lgan madaniy va til me'yorlarini buzadi.

Slang va qisqa so'zlar o'zining tezkorligi bilan ajralib turadi, lekin ular so'z boyligini va adabiy ifodasini kamaytiradi. Chetdan kirib kelgan so'zlarning ko'pchiligi, ayniqsa inglizcha yoki ruscha so'zlar, nutqni aralash va rasmiy me'yorlardan chetlashtiradi. O'zbek tilining me'yoriy va adabiy shakli saqlanmaydi, bu esa til madaniyatining pasayishiga olib keladi. Chetdan kirib kelgan so'zlarni hamma tushunmasligi mumkin, ayniqsa qariyalar yoki chekka hudud aholisi, shuning uchun muloqotda tushunmovchilik yuzaga keladi. Juda ko'p chetdan kirib kelgan so'zlar ishlatilsa, nutq mahalliy til va madaniyatga xosligini yo'qotadi. Eng ko'p yoshlar

o'rtasida ishlatiladigan chetdan kirib kelgan so'zlar: Mini - bu ingliz tilida " kichkina, kichik" degan ma'noni bildiradi. Hozirda ko'p yoshlar buni " mini market", " mini hotdog", " mini lavash" deb aytishadi, aslida bu hamma narsalarni eng kichigini bildiradi.

Karoche - bu so'z rus tilidan kirib kelgan " qisqasi" degan ma'noni anglatadi. Misol: karoche men hozir uydaman va maktabga bormiman kabi formatda foydalanishadi.

Nabarot - aksincha degani va rus tilidan kirib kelgan . Keyin, yoshlar o'rtasida keng tarqalgan yana bir so'z bu " vabshe" bu so'z juda mashhur hisoblanib deyarli 85 foiz yoshlar bu so'zdan bir kunda bir martta bo'lsa ham foydalanishi statistikada ko'rsatilgan.O'zi "vabshe" - umuman degan ma'noni anglatadi.

Siro'chni - tezda deb tarjima qilinadi bu so'z ham rus tilidan kirib kelgan. " Da" so'zi telegram VA Instagram tarmoqlarida Juda ommalashgan. Inglizcha - comfort degan so'z qulay degan ma'noni bildiradi . Hozirda ko'plab talabalar o'zini " Men comfort zonada turipman", - deb maqtanishadi. Shuningdek, "Men shuyerda o'zimni comfort his qilaman ", - deb aytishadi.

Yana bir trenddagi so'z bu " uji " so'zi - allaqachon degan ma'noni bildiradi. Normalny so'zi normal, yaxshi degan ma'noni bildiradi. Bu kabi so'zlar juda ko'p bu so'zlar sof o'zbek tilini tarkibiga qo'shilib uning kelajagiga yomon ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu so'zlardan nafaqat yoshlar balki kattalar ham foydalanishmoqda. Xalqimizda bir go'zal maqol bor " Qush inida ko'rganini qiladi " bu juda chuqur ma'noga ega bo'lgan maqol hisoblandi. Chindan ham yoshlar ota - onasidan , maktabdagi o'qutuvchilaridan , jurnalistlardan, show biznesdagi o'zlarining yoqtirgan aktirisa yoki qo'shiqchilaridan o'rganadi.

Bugungi kunda, yoshlarga biror narsani o'zgartirishdan oldin, avvalo o'zingizni o'zingiz o'zgartirishingizni talab qiladi. Ayniqsa, yoshlar nutqidagi ko'p ruscha so'zlarni aktirisalardan o'rganayotganini sabab qilib keltira olaman. Chunki, ko'p mashhurlar o'z interviewlarida ruscha gapirishadi, toki o'zbek tilini bilsa ham, bu ko'rsatuvlarni ko'rgan yoshlarga bu noto'g'ri ta'sir qilyapti. Hozirda,

Intervyu – suhbat

Flex - o'zini ko'rsatmoq

Cool - zo'r

Trend - Moda

Selfi - o'zini suratga olish

Like – yoqtirmoq

Updata – yangilanish

Story – hikoya

Chat - Suhbat

Event – tadbir

Post – xabar

Online - onlayn

Download - yuklab olish

Stream - jonli efir

Link - havola

Login - kirish kabi so'zlar aslida inglizcha Lekin shu qadar ko'p foydalanilganidan

ko'pchilik o'zbekcha so'z deb o'ylidi. Bu Juda oddiy ko'ringani bilan o'ta daxshatli oqibatlariga olib keladi. Bu muammoga yechim sifatida quyidagi bir nechta yechimlarni taklif qilaman.

1 Maktab va oliy ta'limda til madaniyati mshg'ulotlarini kuchaytirish lozim. Slang va chetdan kirib kelgan so'zlarni rasmiy nutqda ishlatmaslik bo'yicha treninglar uyushtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoshlar uchun adabiy kitoblar, maqolalar, ilmiy bloglar va ijtimoiy media orqali til boyligini oshirish lozim. Slang o'rniga adabiy simonimlar va an'anaviy iboralarni targ'ib qilish kerak.

Media, televidenie va internetda toza o'zbek tiliini targ'ib qilish kerak. Chetdan kirib kelgan so'zlar ishlatilganda izohlar bilan berish maqsad tomon tashlangan qadamlardan biri bo'lardi. Slang va chetdan kirib kelgan so'zlarni butunlay man qilmasdan, ilmiy va adabiy shaklga o'rgatish kerak. O'quvchilarga " tilni boyitish va saqlash " konseptini o'rgatish va mobil ilovalar orqali til me'yorlari va adabiy so'zlarni mustahkamlash darkor. Yoshlar nutqidagi aralash so'zlar va slangni adabiy shakl bilan moslashtirish mashqlarini targ'ib etishni bu muammoga yechim sigfatida olishimiz mumkin.

Xulosa

Yoshlar nutqida slang va chetdan kirib kelgan so'zlar kundalik muloqotni rang-barang va tezkor qiladi, ammo til madaniyati, rasmiy nutq va jamiyatning madaniy o'ziga xosligi nuqtai nazaridan salbiy oqibatlar keltiradi. Bu oqibatlar: rasmiy nutqni pasaytirish, tushunmovchilik, ilmiy va madaniy boyligining yo'qolishi, hamda ijtimoiy tafovutlarni kuchaytirish shaklida yuzaga chiqadi.

Shu sababli, tilni saqlash va rivojlantirish uchun murakkab va tizimli yechimlar talab etiladi: rasmiy va norasmiy nutqni farqlash, madaniy va ilmiy resurslarni targ'ib qilish, ijtimoiy monitoring, tilni integratsiyalashgan tarzda o'rgatish va innovatsion metodlarni qo'llash. Faqat shunday chora-tadbirlar orqali yoshlar nutqi boy, mazmunli va madaniyatga mos bo'lishi mumkin.

Ibrat: Til — millatning ruhidir. Agar yoshlar nutqi adabiy va madaniyat me'yorlariga rioya qilmasa, jamiyatning kelajagi ham til va madaniyatning zaiflashishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu bois, har birimiz nutqimizga e'tibor berishimiz, adabiy so'zlar va o'z tilimizni qadrlashimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yo'ldoshev A. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Karimov, R. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2020.
3. Hakimov S. Zamonaviy o'zbek tilining rivojlanish tendensiyalari. – Samarqand: SamDU, 2021.
4. Xo'jayeva M. Yoshlar nutqi va lingvopsixologik muammolar. – Toshkent: Ma'rifat, 2022.
5. G'ulomov A. Jamiyat va til madaniyati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbek tilining nufuzi va mavqei oshirish to'g'risida"gi PQ-4964-son qarori. 2021-yil.
7. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi. Yoshlar orasida nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent, 2020.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020.
9. Crystal, D. Language and the Internet. – Cambridge University Press, 2019
10. Oxford Languages. Slang and informal speech impact on modern youth communication. – 2022.
11. R. Lakoff. Language and Woman's Place. – Harvard University Press, 2019.
12. UNESCO Report. Language preservation and cultural sustainability. – 2023.
13. O'zbek tilshunosligi jurnali, 2022-yil, 3-son. "Slang so'zlarning qo'llanilishi va oqibatlari".